

POLIMER ERITMANING TAVSIFLARINI ANIQLASHNING VISKOZIMETRIYA USULI

¹Xodjayeva Nasiba Qutbiddinovna, ²Munira Karabayeva Abdullayevna, ³Iqbola G‘aniyeva Risqinboy qizi

¹O‘zMU, Fizika fakulteti Yarimo ‘tkazgichlar va polimerlar fizikasi kafedrasida laboratoriya mudiri. Elektron pochta: xnasiba_1984@rambler.ru

²O‘zMU, Fizika fakulteti Yarimo ‘tkazgichlar va polimerlar fizikasi kafedrasida dotsenti

³O‘zMU, Fizika fakulteti Yarimo ‘tkazgichlar va polimerlar fizikasi kafedrasida magistranti.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10845220>

Polimerlarning molekulyar tavsiflarini aniqlash odatda gidrodinamik usullar yordamida amalga oshiriladi. Tatqiqotlarni olib borish uchun eng oddiy va qulay gidrodinamik usullardan biri bo‘lgan Ubbelode viskozimetriya usulini tanlangan [1]. U ikki parametрни, ya‘ni Puazeyl qonuni bo‘yicha dinamik qovushqoqlikni (η) va Xaggins qonuniga binoan tavsifli qovushqoqlikni $[\eta]$ aniqlash uchun qo‘llangan. a) Puazeyl qonuni bo‘yicha qo‘llanishi. Nyuton qonuniga asoslangan Puazeyl tenglamasi yordamida viskozimetr kapillyari orqali t_i vaqtda oqib o‘tgan eritma (suyuqlik) hajmi Q aniqlanadi [2], ya‘ni

$$Q = \pi r^4 \Delta P t_i / 8 \eta l \quad (1)$$

bu yerda r va l kapillyar radiusi va uzunligi; $\Delta P = \Delta h \rho g$ – kapillyar uchlaridagi bosimlar farqi bo‘lib, bunda ρ - eritma zichligi, g – erkin tushish tezlanishi, Δh – viskozimetrdagi eritma balandligi.

Ushbu formula yordamida viskozimetriya usulida ζ -potentsialni aniqlash uchun zarur bo‘lgan despers tizim yoki polimer eritmaning dinamik qovushqoqlik miqdori aniqlanadi.

Ubbelode kapillyarli viskozimetri. b) Xaggins qonuni bo‘yicha qo‘llanishi. An‘anaviy tarzda keng miqyosda qo‘llanadigan ushbu Ubbelode viskozimetriya usuli yordamida polimerning molekulyar (nisbiy) massasini aniqlash uchun Xaggins qonuniga (2.) binoan polimer eritmaning tavsifli qovushqoqligi $[\eta]$ aniqlanadi [3].

$$\eta_{sol}/C = [\eta] + k[\eta]^2 C \dots \dots (2)$$

bu yerda k – Xaggins koeffitsenti; η_{sol}/C – keltirilgan qovushqoqlik; C – eritma konsentratsiyasi; η_{sol} - solishtirma qovushqoqlik bo‘lib, nisbiy qovushqoqlik (η_{nis}) orqali, ya‘ni $\eta_{sol} = \eta_{nis} \cdot l$ kabi topiladi.

Viskozimetrdagi odatda aniq uzunlik va diametrga ega bo‘lgan kapillyar orqali ma‘lum hajmdagi erituvchi (t_o) yoki eritma (t_i) ning oqib tushish vaqti o‘lchadi. Ularning nisbati nisbiy qovushqoqlikni beradi, ya‘ni $t_i/t_o = \eta_{nis}$ [4]. Ubbelode viskozimetrida nisbiy qovushqoqlik miqdori konsentratsiyaning turli miqdorlarida o‘lchanadi. Odatda konsentratsiya ma‘lum ketma-ketlik tartibida kamaytirib boriladi va har bir konsentratsiyada t_i o‘lchadi.

O‘lchashlar va hisoblashlar asosida Xaggins formulasiga binoan η_{sol}/C ni C ga bog‘liqlik grafigi tuziladi va unda $C \rightarrow 0$ ga intiltilganda $k[\eta]^2 C = 0$ bo‘lganligidan $\eta_{sol}/C = [\eta]$ deb olish

oraqali tavsifli qovushoqlik aniqlanadi. Bunda η_{sol}/C ning C ga bog'liqlik grafigi tog'ri chiziqli bo'lishi talab etiladi. Odatda polielektrolitlarda konsentratsiyani pasaytirib borish polimer molekulalari orasida elektrostatik ta'sirlashishlarni o'zgarishiga sabab bo'ladi, natijada konformatsion o'zgarishlariga olib keladi va η_{sol}/C ni C ga bog'liqlik grafigini egri chiziqli bo'ladi. Buni barta'raf etish uchun erituvchi tarkibiga ma'lum miqdarda tuz ionlarini qo'shiladi. Masalan, 2 % NaCl qo'shilishi Na-KMS va xitozan eritmasida polielektrolitik xossasini bartafat etish uchun etarli bo'ladi.

Viskozimetrik tadqiqotlari natijalari, aynan tavsifli qovushoqlik miqdoriga bog'liq holda polimerning molekulyar massani (M_η) aniqlash uchun Mark-Kun-Xauvink tenglamasidan foydalaniladi [5]:

$$[\eta] = KM\eta^a \quad \text{yoki} \quad M_\eta = ([\eta]/K)^{1/a} \quad (3.)$$

bu yerda K va a koeffitsientlar bo'lib, Na-KMS uchun $K = 2,33 \cdot 10^{-4} \text{ dl/l}$, $a = 0,78$.

Demak, (3.) tenglama yordamida tavsifli qovushoqlik miqdoridan foydalanilgan holda Na-KMS ning molekulyar massasi aniqlandi. Ubbelode kapillyarli viskozimetriya usulida Na-karboksimetilselluloza molekulyar massasi 106000 ekanligi aniqlangan.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Вихорева Г.А., Роговина С.З., Акопова Т.А., Зеленецкий С.Н., Гальбрайт Л.С. Изучение фракционного состава хитозана, полученного твердофазным и суспензионным методами // *Высокомолек. соед.* – Москва, 1996. – №10 (38Б). – С. 1781.
2. Тагер А.А. Физико-химия полимеров. -М. :Химия, 1978. -544 с.
3. Бресткин Ю.В. Динамические фазовые переходы при течении полимерных жидкостей: Автореф. дис... докт. физ.-мат. наук. -Л. ИВС РАН. 1990. – 34 с.
4. Холмуминов А.А. Поляризационно-оптическая установка для контроля микроразмеров полимеров // *Техносфера, человек и микроэлементы: Тез. докл. Респ. науч. практ. конф.* – Тошкент, 2004. С. 6-9.
5. Eshbekova S.O., Kholmuminov A.A. Structuring of Fibrillar Proteins in Electrodialysis of Ions in a Shear Flow // *Russian Journal of Applied Chemistry.* – Sankt-Petersburg, 2008. – № 1 (81). - P. 160-162.